

ATROF-MUHIT MONITORINGI VA YOSH AVLODNING JISMONIY RIVOJLANISHI

Safarova Nilufar

Yangi asr universiteti

Annotasiya: Ushbu maqolada atrof-muhitning hozirgi kundagi holati va ta'lim va tarbiya jarayonlarida yoshlarimiz ongida tabiatga muhabbatni uyg'otishimiz, ob-havoni ifloslanishining oldini olishni dars mashg'ulotlarida o'rgatib boorish zarurligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: ekologiya, atrof-muhit, talabalar, yoshlar, ob-havoning ifloslanishi.

Аннотация: В данной статье описывается современное состояние окружающей среды и необходимость привития любви к природе в сознании нашей молодежи и обучения ее предотвращению загрязнения воздуха на занятиях.

Ключевые слова: экология, окружающая среда, студенты, молодежь, загрязнение воздуха

Oliy ta'lim muassasalarida dars mashg'ulotlari jarayonida atrof-muhitga to'g'ri muomalada bo'lishni o'rgatish nafaqat shu fan o'qituvchisining balki barcha fan o'qituvchisi, ota-onalar hamda yurtimizda oldindan amal qilib kelingan bitta bolaga etti qo'shni tarbiyasi misolida ko'rishimiz mumkin. Milliy qadriyatlarimizda atrof-muhit va har bir inson yoshlikdan jismoniy sog'lom rivojlanishi uchun ham tarbiya va ta'limda tabiatga bo'lgan muomala madaniyatini doimiy rivojlantirib borishimiz yosh avlodni jismoniy sog'lom rivojlantirish maqsadimizni ilgari surish g'oyalari desak mubolag'a bo'lmaydi.

Antropometrik tadqiqotlarning ekologik jihatlari, xususan, morfologik belgilarning individual va populyatsiya darajasida yoshga bog'liq o'zgaruvchanligiga atrof-muhit omillarining ta'sirini o'rganishni o'z ichiga oladi.

Ushbu tadqiqotlar "Atrof-muhit - jismoniy rivojlanish (holat) va aholi salomatligi" muammosining ajralmas qismi va eng ma'lumotli qismidir. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy rivojlanish shaxs rivojlanishining tomonlaridan biri bo'lib, biologik jarayondir. Bu talabalarni to'g'ri rivojlantirishda organizmning morfologik va funktsional etukligining individual sur'atlarini belgilaydigan ekologik va genetik omillarni belgilaydi (Livshits G. Etal., 2007; Jelenkovich va boshqalar, 2011).

Jismoniy rivojlanishni ob'ektiv baholash faqat mahalliy ko'rsatkichlar, ya'ni har bir hududiy mintaqada bir hil etnik tarkib bilan tavsiflangan jismoniy rivojlanish standartlari, shuningdek, bir xil iqlim va geografik sharoitlar va ijtimoiy-iqtisodiy turmush darajasi mavjud bo'lganda mumkin bo'ladi.

Bolalarning jismoniy rivojlanishini tavsiflash uchun odatda uchta asosiy xususiyat hisobga olinadi: tana uzunligi va vazni, ko'krak qafasi atrofi. Jismoniy rivojlanishning o'lchovli belgilari va ularning nisbati aholining ijtimoiy va gigienik holatining ko'rsatkichi, yaqin kelajakda aholining sog'lig'i va biologik qiymatining prognozi.[1]

Zamonaviy ma'noda salomatlik kasallikning yo'qligi emas, balki eng to'liq jismoniy, aqliy va ijtimoiy mahsuldorlikdir. Savolning bunday shakllantirilishi bilan bir hil aholi guruhlarini o'rganish asosida to'plangan jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari vakillik materialidir. Yosh avlod salomatligi holatini birlamchi nazorat qilishning eng muhim vositasi hisoblangan jismoniy rivojlanish standartlarini yaratish muhimdir.

Shu munosabat bilan biz atrof-muhitning tananing morfologik tuzilmalariga ta'sirini o'rganish uchun biz atmosfera havosi sifatining umumiy koeffitsientlari turlicha bo'lgan ikkita gigienik zonada (toza va iflos zonalar) sog'lomlashtirilayotgan talabalarning o'sishi va rivojlanishi xususiyatlarini tahlil qildik.

Tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra <https://articlekz.com/article/27038> web saytidan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'rganilayotgan yosh oralig'ida (8-17 yosh) mahalliy o'g'il bolalarning tana uzunligining umumiy o'sishi toza zonada 43,98 sm, va ekologik jihatdan noqulay zona bilan ushbu ko'rsatkichning qiymatida sezilarli

farqlarga ega emas. Shu bilan birga, ikkita gigienik zonada o'g'il bolalarning maksimal yillik tana uzunligi o'sishini solishtirganda, toza zonada eng yuqori ko'rsatkichlar 11, 14, 15 yoshda (9,5; 7,35 va 8,18), iflos zonada esa eng yuqori ko'rsatkichlar ekanligi qayd etilgan. [2]

Tadqiqotlarimiz natijalari yoshga bog'liq anatomiya, organlar va tizimlarning individual o'zgaruvchanligi bo'yicha, konstitutsiyaviy xususiyatlar va tana nisbatlari masalalarini ko'rib chiqishda, shuningdek yoshni davriylashtirish sxemalarini takomillashtirishda foydalaniladi.

Hozirgi kunda ko'plab ko'p qavatli binolar paydo bo'la boshladi va shu bilan o'ziga xos havoni yopuvchi yelkan yaratdi, bu esa havo massalari oqimini buzishga olib kelmoqda. Bunda yopiq joylar hosil bo'lib havoning ifloslanishi kuzatilmoqda. Bugungi kunda ifloslangan havoning asosiy kontsentratsiyasi O'zbekiston markazi bo'lgan Toshkentga to'g'ri keladi.

Atmosfera havosining ifloslanishiga qarshi kurashish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarda ishlab chiqarish jarayonlari va dvigatellar texnologiyalarini takomillashtirishga, uskunalarni - zararli chiqindilar manbalarini muhrlashga, tutun va shamollatish gazlarini tozalashga, yoqilg'ini yoqishning yanada samarali usullarini ishlab chiqishga, qattiq va gazlarni almashtirishga muhim e'tibor qaratish lozim.

Transport tutunning yana bir muhim manbai bo'lib, chiqindilarning 50 foizdan ortig'ini tashkil qiladi. Shaxsiy transport vositalari sonini kamaytirish uchun munosib alternativ yaratish kerak. Masalan, shaharda jamoat transporti sonini ko'paytirish yoki engil temir yo'l transportini yaratish, shuningdek, metro liniyalarini ko'paytirish, bu shaharda avtomobillar harakatini kamaytiradi.[3]

Shuningdek, shaharda yashil maydonlarni ko'paytirish orqali Toshkent shaxrining ekologiyasining holatini yaxshilash mumkin.

Ifloslanishga qarshi kurashda maishiy chiqindilarni qayta ishlash muhim o'rin tutadi. Qayta ishlashning ahamiyati axlatxonalarni qisqartirish va atrof-muhitni saqlashdir. Chiqindilarni qayta ishlash yangi foydali materiallarni olish uchun turlari bo'yicha saralash orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu esa quyidagilarni kamaytiradi:

- atrof-muhitga xavfli chiqindilar;
- ishlab chiqarishda yangi xom ashyo iste'moli;
- tabiiy resurslarga bosim;
- iste'mol qilingan energiya;
- moliyaviy xarajatlar.

Har yili qurilayotgan ko'p qavatli binolar ko'paymoqda. Shahar nafaqat kengligi, balki balandligi bo'yicha ham faol ravishda o'sib bormoqda.

Fuqarolik faollari Toshkent shahrini ekologik jihatdan ob-havoning anchayin ifloslanganini ta'kidlab o'tishimiz inson salomatligiga o'z ta'sirini salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmasligini ta'kidlab o'tishimiz joiz. Ya'ni, birinchidan, havoning ifloslanishini shaharning asosiy muammosi bo'lsa, ikkinchidan, transport va ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyalarini buning asosiy aybdori, uchinchidan, mustaqil ekspertlar ishtirokida keyingi rivojlanish strategiyasi qurilishi kerak.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston respublikasining ekologiyasi bilan bog'liq mavjud vaziyatni tuzatish uchun quyidagi choralarni ko'rish kerak: [4]

- davlat xizmatchilari, tadbirkorlar va alohida fuqarolar(talabalar) tomonidan o'zlariga qarashli hududda ekologiya qonunchiligiga qat'iy rioya etilishini ta'minlash;

- ekologik axborotdan foydalanishni, qarorlar qabul qilishda jamoatchilikning samarali ishtirokini va ekologik masalalarda adolatni ta'minlash;

- noqonuniy qurilishni, xususan, to'ldirishni to'xtatish;

- daryolar, suv omborlari va ularning suvni muhofaza qilish zonalari va chiziqlarining ifloslanishini to'xtatish;

- chiqindilarni boshqarishning samarali tizimini yaratish;

- shaharning yashil fondini, xususan, bog'lar va xiyobonlarni vayron qilishni to'xtatish;

- samarali jamoat transporti tizimini, shu jumladan elektr transportini (trolleybus va tramvay) yaratish;

- shaharning kanal tizimini va yomg'irli kanalizatsiya tizimini tiklash;

- piyodalar infratuzilmasini yaxshilash.

Biz mamlakatimiz shahrimiz va salomatligimizning asta-sekin vayron bo'lishini to'xtata olamizmi? Uni nafaqat go'zal xiyobonlar va binolar bilan obodonlashtirishni boshlashimiz, balki aholimizga g'amxo'rlik qilishni ham o'rganishimiz lozim. Buni har bir dars mashg'ulotidan so'ng pedagoglarimiz talabalardan tozalikni talab qilishlari orqali yosh avlodni ahrof-muhitni toza saqlashga o'rgatishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Livshits G., Kato B., Wilson S., spector T. Oddiy ayollarda genlarning umumiy ozg'in tana massasi bilan bog'lanishi // J Clin Endocrinol Metab. -2007 yil. - №93. – R. 3171-3176.
2. Jelencovic A., Poveda A., Rebato E. Katta bilbao (Ispaniya) yadro oilalarida inson morfologiyasining miqdoriy genetikasi va semirish bilan bog'liq fenotiplar: boshqa populyatsiyalar bilan taqqoslash // Ann Xum Biol. - 2011. - №38. – R. 471-478.
3. Alishева К.А. Экология. - Olmaota: HAS, 2006.-304с.
4. Тихомиров Ю.П., Грачева М.П., Бадеева Т.В. Оценка риска влияния факторов окружающей среды на здоровье населения в условиях крупного центра химической промышленности // Гиг. и сан. 2007. -№6. С. 24.
5. Генеральный план поселка Глубокое. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС). – Алматы, 2008.
6. Жумагалиев Б.С. Гигиеническая оценка условий труда на предприятиях цветной металлургии // Материалы научно практической конференции «Актуальные вопросы охраны труда и здоровья работников на современном этапе». – Астана, 2007. С. 27-29.